

Lista com as orações:

- 1- Maria **estuda** português todos os dias.
- 2- A criança **dorme** tranquilamente.
- 3- Amanda **está escrevendo** uma carta para o namorado.
- 4- Ontem eu **comprei** um livro interessante.
- 5- Os pássaros **cantam** lindamente.
- 6- Ele **brincava** no parque.
- 7- Ela **terminou** a tarefa.
- 8- Nós **assistimos** ao filme ontem à noite
- 9- A turma **está lendo** o folheto informativo.
- 10- Durante as férias, sempre **visitávamos** os avós.
- 11- **Adoro** desenhar nas horas vagas.
- 12- **Viajaremos** para **Belém**, bem cedo.
- 13- Os alunos **fazem** o exercício.
- 14- Eu **escrevo** mensagens todos os dias.
- 15- Eles **construirão** uma nova escola no bairro.
- 16- Muitas pessoas **gostam** de festa junina.
- 17- Eu **preciso** de sua ajuda neste exato momento.
- 18- Idosos não **pagam** passagem nos ônibus.
- 19- Antigamente as pessoas **caminhavam** mais.
- 20- Durante a infância, Maria Rita **praticava** esporte.
- 21- Embora morasse perto, eu sempre **chegava** atrasado às aulas.
- 22- A diretora **organiza** a reunião.
- 23- Até o final do semestre **aprenderemos** bastante.
- 24- Vocês **chegarão** cedo para a prova de amanhã.
- 25- Amanhã eu **acordarei** mais cedo.

1	16		14	13
2	17			
3	18		22	11
5		9		

Figura a ser desvendada!

Gabarito